

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 8 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

AVTOMATLASHTIRISH VA DEVOPSning MURAKKAB XUSUSIYATLARI VA ISHLASH JARAYONI

*Maqsudov Muhiddin Jur'at o'g'li*¹

¹“Diplomat University” 3-bosqich talabasi

Mazmunnoma: Maqolada zamonaviy dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayoni kontekstida avtomatlashtirish va DevOps metodologiyasining murakkabliklari ko'rib chiqilgan. Avtomatlashtirish asosiy element sifatida takrorlanuvchi vazifalarni soddalashtirish, samaradorlikni oshirish va inson xatolarini kamaytirish imkonini beraishi asoslab berilgan. Tez o'zgaruvchan texnologiya landshaftida tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun avtomatlashtirish va DevOpsning ortib borayotgan ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Dev va Ops, avtomatlashtirish, tezlik, sifat, ishonchlik, hamkorlik.

DevOps - bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va IT guruhlarini ishlab chiqish jarayonlarini avtomatlashtirish va integratsiyalash imkonini beruvchi texnikalar, vositalar va madaniy falsafalar to'plami. DevOps asosiy e'tiborni jamoalarning imkoniyatlarini kengaytirish, muloqot qilish va hamkorlik qilish hamda texnologiyalarni avtomatlashtirishga qaratadi.

DevOps modelga ko'ra, kodni yozgan ishlab chiquvchilar kodni joylashtirgan va qo'llab-quvvatlagan operatsion muhandislardan mustaqil ravishda ishladilar. DevOps atamasi ikki so'z - ishlab chiqish (ishlab chiqish) va operatsiyalar (operatsiya) birikmasidan iborat bo'lib, ushbu amaliyotlarni bitta doimiy jarayonga birlashtirish jarayonini aks ettiradi.

DevOps jamoasi dasturiy ta'minotni joylashtirish tezligi va sifatini yaxshilash uchun mahsulotning butun hayoti davomida birgalikda ishlaydigan ishlab chiquvchilar va IT mutaxassislaridan iborat. Bu jamoalar va umuman tashkilot uchun jiddiy oqibatlarga olib keladigan yangi ish uslubi va katta madaniy o'zgarishdir.

DevOps modelida ishlab chiqish va operatsion guruhlar tahsilanmagan. Ba'zan bu ikki jamoa bittaga birlashtiriladi, jamoa a'zolari dasturning butun hayotiy tsikli bo'ylab ishlaydi - ishlab chiqish va sinovdan tortib to joylashtirish va operatsiyalargacha - va turli ko'nikmalarga ega.

DevOps guruhlarini jarayonlarni avtomatlashtirish va tezlashtirish uchun vositalardan foydalanadi va shu bilan ishonchlilikni oshiradi. DevOps vositalari to'plami jamoalarga doimiy integratsiya, uzluksiz yetkazib berish, avtomatlashtirish va hamkorlik kabi DevOpsning asosiy muammolarini hal qilish imkonini beradi.

DevOps qiymatlari ba'zan ishlab chiqish jamoalaridan tashqarida qo'llaniladi. Xavfsizlik guruhlarini tomonidan DevOps yondashuvi qabul qilinganda, xavfsizlik rivojlanish jarayonining faol va ajralmas qismiga aylanadi. Ushbu yondashuv DevSecOps deb ataladi. DevOps uchun Python asoslari

DevOps - IT vazifalari bilan dasturiy ta'minot ishlab chiqish kombinatsiyasi - so'nggi o'n yillikda katta mashhurlikka erishdi. An'anaviy chegaralar dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, joylashtirish, texnik xizmat ko'rsatish va sifat nazorati o'rtasida tobora xiralashib, qattqlikka olib keladi mutaxassislarining turli guruhlarini birlashtirish. Python - bu dasturlash tili Moslashuvchanlik, keng imkoniyatlar va foydalanish qulayligi tufayli an'anaviy IT muhitlarida ham, DevOps'da ham mashhur.

DevOps (ishlab chiqish va operatsiyalar) - bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va ishlatish jarayonlarini birlashtirishga qaratilgan metodologiya. DevOpsning asosiy maqsadi ishlab chiqish jarayonini tezlashtirish, dasturiy ta'minot sifatini yaxshilash va dasturiy ta'minot barqarorligini ta'minlashdir. DevOps quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Hamkorlik madaniyati: ishlab chiquvchilar, sinovchilar va operatsion guruhlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantiradi.
- Jarayonlarni avtomatlashtirish: Qurilish, sinov va joylashtirish vazifalarini avtomatlashtirish uchun vositalar va texnologiyalarni joriy qiling.
- Monitoring va jurnal: muammolarni tezda aniqlash va hal qilish uchun ilovalar va infratuzilmani doimiy ravishda kuzatib boring.
- Avtomatlashtirish va DevOps ning afzalliklari:
- Tezlik: Jarayonlarni avtomatlashtirish sizga yangi dasturiy ta'minot versiyalarini tezroq chiqarish imkonini beradi.
- Sifat: Avtomatlashtirilgan testlar va tekshiruvlar xatolarni dastlabki bosqichda aniqlashga yordam beradi.
- Ishonchlilik: Uzluksiz monitoring va joylashtirishni avtomatlashtirish tarqatishdagi nosozliklar va xatolarni kamaytiradi.
- Hamkorlik: DevOps turli jamoalar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilaydi, bu esa yanada samarali ishlashga olib keladi.

Zamonaviy dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonlari tezkorlik va samaradorlikni talab qiladi. Ushbu talablarni qondirish uchun avtomatlashtirish va DevOps (Development Operations) metodologiyalari keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada avtomatlashtirish va DevOpsning murakkab xususiyatlari, ularning o'zaro aloqasi va ishlash jarayonlari tahlil qilinadi.

Avtomatlashtirish — bu takrorlanuvchi vazifalarni avtomatik ravishda bajarish jarayonidir. Dasturiy ta'minot ishlab chiqishda avtomatlashtirish quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

1. Test Avtomatlashtirish: Dasturiy ta'minotning sifatini oshirish uchun test jarayonlarini avtomatlashtirish.
2. Qayta joylashtirish: Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishdan ishlab chiqarishga o'tkazishda vaqtni qisqartirish.
3. Monitoring va hisobot berish: Tizimning ishlashini kuzatish va muammolarni tezda aniqlash.

Avtomatlashtirish, shuningdek, inson xatolarini kamaytiradi va resurslarni tejaydi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

DevOps — bu dasturiy ta'minot ishlab chiqish (Dev) va operatsiyalar (Ops) o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlaydigan metodologiya. DevOpsning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Hamkorlik: Dasturchilar va operatsion jamoalar o'rtasidagi ochiq muloqot va hamkorlik.
2. Tezkorlik: Dasturiy ta'minotni tez va sifatli ishlab chiqish.
3. Avtomatlashtirish: Jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.
4. Doimiy integratsiya va yetkazib berish: Kod o'zgarishlarini tezda integratsiya qilish va foydalanuvchilarga yetkazib berish.

Avtomatlashtirish va DevOpsning birgalikda ishlashi murakkab xususiyatlarga ega:

1. Integratsiya: Har qanday avtomatlashtirish vositalari DevOps jarayonlariga mos kelishi kerak. Bu esa tizimlar o'rtasida yuqori darajadagi integratsiyani talab etadi.
2. O'zgaruvchanlik: Dasturiy ta'minot loyihalari doimo o'zgarib turadi, shuning uchun avtomatlashtirilgan jarayonlar o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishi lozim.
3. Monitoring va Tahlil: DevOps jarayonida monitoring va tahlil qilish juda muhimdir. Avtomatlashtirilgan monitoring vositalari tizimning holatini real vaqt rejimida kuzatishga imkon beradi.
4. Xavfsizlik: Avtomatlashtirish va DevOps jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash muhimdir. Xavfsizlik choralarini dastlabki bosqichlardan boshlab amalga oshirish zarur.

Ishlash jarayoni quyidagilardan iborat:

1. Loyihani rejalashtirish: Loyihani rejalashtirishda dasturchilar va operatsion jamoalar birgalikda ish olib boradilar.
2. Kod yozish: Dasturchilar kodni yozadilar va uni doimiy integratsiya tizimiga yuklaydilar.
3. Test qilish: Avtomatlashtirilgan testlar yordamida kodning sifatini tekshirish.
4. Qayta joylashtirish: Qayta joylashtirish jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa ishlab chiqarishga tezroq o'tishni ta'minlaydi.
5. Monitoring: Tizim ishga tushirilgandan so'ng, uning holati doimiy ravishda monitoring qilinadi.
6. Tahlil: Olingan ma'lumotlar tahlil qilinadi va kerakli o'zgarishlar kiritiladi.

Hozirgi kunda avtomatlashtirish va DevOps vositalariga samarali misollar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- Jenkins: CI/CD jarayonlarini avtomatlashtirish uchun vosita.
- Docker: ilovalarni konteynerlash uchun platforma.

- Kubernetes: Konteynerlarni orkestrlash tizimi.
- Ansible: Konfiguratsiyani boshqarish va infratuzilmani avtomatlashtirish vositasi.
- Terraform: Infratuzilmani kod sifatida boshqarish vositasi.

Avtomatlashtirish va DevOps zamonaviy dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonining ajralmas qismidir. Ularning murakkab xususiyatlari va ishlash jarayoni birgalikda samaradorlikni oshiradi, inson xatolarini kamaytiradi va dasturiy ta'minot sifatini yaxshilaydi. Shuningdek, ushbu metodologiyalar tashkilotlarga raqobatbardoshlikni oshirishda yordam beradi. Kelayotgan davrda avtomatlashtirish va DevOpsning ahamiyati yanada ortishi kutilmoqda, chunki texnologiyalar rivojlanishda davom etmoqda va yangi talablar yuzaga kelmoqda.

Avtomatlashtirish ma DevOps jarayonlari zamonaviy dasturiy ta'minot ishlab chiqarish va IT infratuzilmasining ajralmas qismlariga aylangan. Ular orasidagi integratsiya nafaqat dasturlarni tez va sifatli ishlab chiqishga yordam beradi, balki ish jarayonlarini samarali va oson boshqarish imkoniyatini ham taqdim etadi. Ushbu maqolada keltirilgan murakkab xususiyatlar va ishlash jarayoni innovatsion yondashuvlarning zaminidir. DevOps va avtomatlashtirishni muvaffaqiyatli qo'llash, tashkilotlarga rivojlanish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish imkoniyatini yaratadi. Natijada, dasturchilar va IT mutaxassisleri o'rtasida yaxlit hamkorlik o'rnatish, revisiyalarni tezkor o'tkazish hamda mahsulot sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda, bu yondashuvlarni rivojlantirish va kengaytirish orqali, biznes jarayonlarini yanada avtomatlashtirish va raqobatbardosh ustunliklarga erishish mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Farroha B.S., Farroha D.L. A framework for managing mission needs, compliance, and trust in the DevOps environment. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc, 2014.
2. Kim G., Debois P., Willis J., Humble J., Allspaw J. The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security in Technology Organizations. IT Revolution Press, 2016. 480 p.
3. Что такое непрерывная интеграция? [Электронный ресурс]. URL: <https://aws.amazon.com/ru/devops/continuous-integration/>
4. Accelerate: State of DevOps, 2019. URL: DORA & Google Cloud. 2019. [Elektronnyj resurs]. URL: <https://cloud.google.com/blog/products/devops-sre/the-2019-accelerate-state-of-devops-yelite-performance-productivity-and-scaling>